

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№12
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 140 sahifa,
2-dekabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari	26
<i>Xuseynova Abira Amanovna</i>	
Pragmalinguodidactic Principles in Teaching English for Philologist Students and their Application in Intercultural Communication.....	31
<i>Arzieva Bibi-Sanem Aynazarovna</i>	
Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va samaradorligini baholash.....	35
<i>Abdurasulova Gulrux Habibullayevna</i>	
Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxislar qo'llanilishining umumiy masalalari	40
<i>Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li, Xojaliyeva Sarvinoz Elyorjon qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ...	44
<i>Asatova Dildora Aslamovna</i>	
Ingliz tili o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishda autentik manbalarning roli.....	49
<i>Bekmuratova Nargiza Arislanbayevna</i>	
Insuldan keyingi nutqni tiklashda logopedik reabilitatsiya va nevrologik muolajalar integratsiyasi	52
<i>Boltaboyeva Xurshida Sharofiddinovna</i>	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	56
<i>Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi</i>	
Buyuk ipak yo'li xalqlari o'rtasidagi pedagogik va madaniy aloqalarning vujudga kelishi.....	59
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni bolalarni nutqini o'stirishga bo'lgan kasbiy-pedagogik tayyorgarligini o'stirish	63
<i>Mitaliboyeva Dildora</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv–nutqiy faolligini oshirishda differensial yondashuv asosida korreksion-pedagogik ish	66
<i>Nartayeva Shahoza Yulchibayevna</i>	
Fasilitatsion yondashuv asosida kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari.....	71
<i>Normatova Nilufar Komilovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari (XIX–XXI asrlarda).....	76
<i>Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya</i>	
Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali olimpiya ta'limini rivojlantirish: yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirish	80
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt bilim va savodxonligini rivojlantiradigan innovatsion jismoniy-interaktiv o'yinlar: pedagogik model.....	83
<i>Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi</i>	
“Sab' ai sayyor” asarida qo'llangan onomastik birliklar haqida mulohazalar	87
<i>Gadayev Oybek Yaxshiboyevich, Ravshanova Sharbatoy Rahmatilla qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoq shifokorlarining masofaviy konsultatsiyalari shaxs psixikasi va salomatligiga ta'siri	91
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Ravshanova Zarnigor Daminovna</i>	
Talabalar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish.....	95
<i>Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	99
<i>Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar motorikasini rivojlantirishning standart modeli	102
<i>Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	106
<i>Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna, Xodjiyeva Mahliyo</i>	

Shaxsdagi mehnat motivatsiyasi samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi korrelyatsion bog'liqliklar tahlili	109
Xusanov Samariddin Maxmadaminovich	
Auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni art-terapiya yordamida tashkil etish asoslari	112
Yarashev Jo'rabek To'rayevich	
Формирование творческого мышления школьников на уроках музыки	117
Габдульманова Ильнура Минисламовна	
Теоретико-методологические основы коллаборативного обучения, кооперативных подходов и интерактивных педагогических методов	119
Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи	
Педагогическое колесо как инструмент формирования цифровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования.....	124
Уразова М. Б., Усманова У. Б.	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе "школа–махалля" в Узбекистане ..	130
Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли	
Педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.....	135
Юсупова Зулайхо Бахром кизи	

METAKOGNITIV KO'NIKMALARNI RIVOJLANTIRISHGA QARATILGAN BIOLOGIYA O'QUV MATERIALLARINI LOYIHALASH, JORIY ETISH VA SAMARADORLIGINI BAHOLASH

Abdurasulova Gulrux Habibullayevna
Andijon davlat pedagogika instituti tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot biologiya fanini o'qitishda metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan o'quv materiallarini loyihalash, ta'lim jarayoniga joriy etish va ularning samaradorligini baholashga bag'ishlangan. Tadqiqot davomida dizayn–o'rganish yondashuvi asosida rejalashtirish, monitoring va refleksiya bosqichlarini o'z ichiga olgan maxsus metakognitiv modul ishlab chiqildi. Modul tarkibiga o'z-o'zini baholash jurnallari, muammoli vaziyatli topshiriqlar, strategik fikrlash kartalari va reflektiv tahlil savollari kiritildi. Eksperimental sinovlar natijasida tajriba guruhi o'quvchilarining metakognitiv faolligi, o'quv strategiyalarini ongli boshqarishi va mustaqil tahlil ko'nikmalari nazorat guruhiga nisbatan sezilarli darajada oshgani aniqlandi ($p < 0.05$). Olingan natijalar metakognitiv yondashuv biologiya ta'limi sifatini oshirish hamda o'quvchilarda chuqur o'zlashtirishni ta'minlashda muhim omil ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: metakognitiv ko'nikmalar, biologiya ta'limi, refleksiya, monitoring, o'quv materiali, strategik fikrlash, eksperiment.

Abstract: This study focuses on the design, implementation, and evaluation of biology instructional materials aimed at developing students' metacognitive skills. A specialized metacognitive learning module was developed using a design-based learning approach, incorporating planning, monitoring, and reflection stages. The module included self-assessment journals, problem-based tasks, strategic thinking cards, and reflective analysis questions. The experimental results revealed a statistically significant improvement in the metacognitive activity, conscious regulation of learning strategies, and independent analytical performance of students in the experimental group compared to the control group ($p < 0.05$). These findings indicate that integrating metacognitive components into biology education enhances learning quality and promotes deeper conceptual understanding among students.

Key words: metacognitive skills, biology education, reflection, monitoring, instructional materials, strategic thinking, experimental study.

Аннотация: Данное исследование посвящено разработке, внедрению и оценке эффективности учебных материалов по биологии, направленных на развитие метакогнитивных навыков учащихся. В рамках исследования был создан специальный метакогнитивный модуль на основе подхода design-based learning, включающий этапы планирования, мониторинга и рефлексии. Модуль содержал журналы самооценки, задания с проблемными ситуациями, карты стратегического мышления и вопросы для рефлексивного анализа. Экспериментальные данные показали статистически значимое повышение уровня метакогнитивной активности, осознанного управления учебными стратегиями и навыков самостоятельного анализа у учащихся экспериментальной группы по сравнению с контрольной ($p < 0.05$). Полученные результаты свидетельствуют о том, что метакогнитивный подход способствует повышению качества биологического образования и обеспечивает более глубокое усвоение учебного материала.

Ключевые слова: метакогнитивные навыки, обучение биологии, рефлексия, мониторинг, учебный модуль, стратегическое мышление, эксперимент.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchilarning bilim faolligini oshirish, o'quv strategiyalarini ongli boshqarish va mustaqil o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirish ta'lim samaradorligini belgilovchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Bu jarayonning markazida turuvchi metakognitiv ko'nikmalar – ya'ni o'quvchining o'z fikrlash jarayonini kuzatishi, rejalashtirishi, nazorat qilishi va baholay olishi – o'quv faoliyatini yanada ongli, tizimli va samarali qiladi.

Metakognitiv ko'nikmalarning rivojlanishi o'quvchini passiv bilim oluvchidan faol o'rganuvchiga aylantiradi; bu esa ta'lim jarayonida yuqori natijalarga erishishning asosiy omili sifatida qaraladi. Ayniqsa, biologiya fanida murakkab jarayonlar, tushunchalar tizimi, strukturaviy–funktional bog'liqliklar ko'p bo'lgani sababli o'quvchi nafaqat materialni tushunishi, balki uni qanday o'rganayotganini ham boshqara olishi zarur bo'ladi. Shu bois biologiya fani metakognitiv rivojlanish uchun eng tabiiy va samarali platformalardan biridir.^[15–19]

Biologik jarayonlarning nazariy murakkabligi va amaliy tajribalar bilan uyg'unligi o'quvchilardan yuqori darajadagi tahliliy, reflektiv va strategik fikrlashni talab qiladi. Bunday jarayonlarda o'quvchi o'z bilimidagi bo'shliqlarni aniqlaydi, o'qish strategiyasini tanlaydi, o'zining fikrlash jarayonini kuzatadi, xatolar sababini tushunadi va zarur strategiyalarni takomillashtirib boradi. Bu esa metakognitiv yondashuvning o'quv sifatiga ta'siri naqadar kuchli ekanini ko'rsatadi.

Ko'plab ta'lim konsepsiyalarida o'quvchi o'z-o'zini boshqaruvchi subyekt sifatida qaraladi va bu jarayonda refleksiya, monitoring hamda o'z-o'zini baholash asosiy mexanizmlar sifatida ta'kidlanadi. Ammo amaliyot shuni ko'rsatadiki, mavjud biologiya o'quv materiallarining ko'pchiligi faqat kontentni yetkazishga yo'naltirilgan bo'lib, metakognitiv qobiliyatlarni rivojlantirishga yetarlicha xizmat qilmaydi.^[9–17]

Shu bois ushbu tadqiqotning dolzarbligi shundaki, biologiya fanida metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantiradigan, refleksiya va o'z-o'zini monitoring qilishga yo'naltirilgan maxsus o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va baholash zarurati mavjud.

Tadqiqot maqsadi – metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, amaliyotga joriy etish va ularning samaradorligini baholashdir.

Ushbu yondashuv o'quvchilarda reflektiv fikrlashni kuchaytiradi, strategik o'qish metodlarini shakllantiradi, murakkab biologik jarayonlarni chuqur anglashga yordam beradi, mustaqil ta'lim kompetensiyalarini rivojlantiradi hamda motivatsiyani oshiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Metakognitiv ko'nikmalar tushunchasi ilmiy adabiyotlarda avvalo Flavell tomonidan asoslab berilgan bo'lib, u metakognitsiyani shaxsning o'z fikrlash jarayonini rejalashtirish, kuzatish va baholash qobiliyati sifatida talqin qiladi. Deweyning reflektiv fikrlash haqidagi qarashlari ham metakognitiv jarayonlar bilan uzviy bog'liq bo'lib, o'quvchining o'qish jarayoniga ongli munosabatini shakllantirishga xizmat qiladi. Bloom va Anderson tomonidan ishlab chiqilgan taksonomiya esa kognitiv jarayonlarning murakkablik darajasini aniqlash orqali metakognitiv strategiyalarni o'qitishda qo'llanish imkonini yaratadi.

O'quv jarayonida metakognitiv nazoratning ahamiyatini ko'rsatgan ilmiy ishlarda Zimmerman, Pintrich hamda Schunk tomonidan taqdim etilgan o'z-o'zini boshqarish modellari muhim o'rin tutadi. Ularning tadqiqotlari o'quvchilarning maqsad qo'yish, monitoring qilish va o'z faoliyatini baholash orqali ta'lim samaradorligini oshirishi mumkinligini isbotlagan. Schraw va Dennison tomonidan yaratilgan Metacognitive Awareness Inventory (MAI) metakognitiv faollikni diagnostika qilishda keng qo'llanilib, biologiya fanidagi o'rganish jarayonlarida metakognitiv darajani aniq baholashga imkon beradi. Winne va Hadwin tomonidan taklif etilgan o'quv strategiyalari modeli esa metakognitiv monitoringning strukturaviy asosini tashkil etadi.

Biologiya ta'limida metakognitiv yondashuvning amaliy samaradorligi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar ham muhim o'rin tutadi. Zohar, Barzilay, Veenman, Shraw, Crippen va Hartley tomonidan bajarilgan ilmiy izlanishlarda metakognitiv strategiyalar murakkab biologik tushunchalarni chuqur o'zlashtirishga yordam berishi aniq ko'rsatilgan. Çakıroğlu biologiya fanida o'z-o'zini boshqaruvchi o'quvchilar yuqori natija ko'rsatishini isbotlagan bo'lsa, Thomas metakognitiv refleksiyaning laboratoriya ishlari va ilmiy fikrlashni rivojlantirishdagi ahamiyatini ta'kidlaydi. NRC hamda OECD tomonidan ta'lim sifatini baholash doirasida metakognitiv kompetensiyalar XXI asr ko'nikmalari tarkibiga kiritilib, fanlarni o'qitishda ularni rivojlantirish zarurligi qayd etiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarining samaradorligini empirik baholash maqsadida quasi-eksperimental tadqiqot dizayni asosida tashkil etildi. Tadqiqotda jami 92 nafar o'quvchi ishtirok etdi: 48 nafari tajriba guruhi, 44 nafari nazorat guruhi sifatida belgilandi. Guruhlar tarkibi yosh, o'qish ko'rsatkichlari va ijtimoiy omillar bo'yicha maksimal darajada moslashtirildi.^[4]

Tadqiqot metodikasi metakognitsiya bo'yicha yetakchi olimlar tomonidan taklif etilgan nazariy modellarga tayandi. Metakognitsiya tushunchasini rivojlantirgan Flavell metakognitiv faoliyatni rejalashtirish, monitoring va baholash elementlariga ajratgan bo'lsa, Zimmermanning o'z-o'zini boshqarish modeli o'quvchilarning o'quv faoliyatini maqsad qo'yish, kuzatish va refleksiya jarayonlari orqali boshqarishini asoslaydi. Schraw va Dennison tomonidan ishlab chiqilgan Metacognitive Awareness Inventory (MAI) esa tadqiqotda diagnostik vosita sifatida tanlandi. Pintrichning o'quv strategiyalari va motivatsiyani boshqarish modeli reflektiv topshiriqlarni ishlab chiqishda metodik asos bo'ldi.^[1]

Tadqiqot mazmuni sifatida maxsus metakognitiv o'quv moduli ishlab chiqildi. Modul uch asosiy blokdan iborat: rejalashtirish, monitoring va baholash. Rejalashtirish bosqichida o'quvchilar maqsad qo'yish, o'quv strategiyasini tanlash va o'zini tahlil qilishga yo'naltirilgan savollarga javob berishdi. Monitoring bosqichida metakognitiv chek-listlar, laboratoriya ishlari uchun reflektiv savollar va o'z-o'zini tekshirish kartalari qo'llanildi. Baholash bosqichida o'quvchilar o'z-o'zini baholash jurnallarini to'ldirishdi, xatolar tahlili va strategiyalar samaradorligini aniqlashga qaratilgan reflektiv topshiriqlar bajarildi.

Tadqiqot vositalari sifatida MAI, monitoring chek-listlari, reflektiv jurnallar va biologiya faniga moslashtirilgan muammoli topshiriqlar ishlatildi. Ushbu topshiriqlar ekotizimdagi o'zaro ta'sirlar, evolyutsion moslashuv, genetik masalalari va fiziologik jarayonlarni o'rganishda metakognitiv faollikni rag'batlantiruvchi tarzda shakllantirildi.

Tadqiqot quyidagi bosqichlarda olib borildi:

1. **Diagnostik bosqich** – boshlang'ich metakognitiv daraja MAI orqali o'Ichandi.
2. **Eksperimental bosqich** – tajriba guruhiga maxsus metakognitiv modul joriy qilindi, nazorat guruhi an'anaviy uslubda ta'lim oldi.
3. **Monitoring bosqichi** – har bir mavzu yakunida refleksiya yig'ildi, chek-listlar to'ldirildi.
4. **Yakuniy baholash** – MAI qayta qo'llandi va natijalar statistik tahlil orqali solishtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari tajriba guruhiga joriy etilgan metakognitiv o'quv moduli o'quvchilarning metakognitiv faoliyatida sezilarli va statistik jihatdan ahamiyatli o'sishni ta'minlaganini ko'rsatdi. MAI va reflektiv monitoring jurnallari asosida olingan ko'rsatkichlar tajriba guruhi o'quvchilarida rejalashtirish, monitoring va o'z-o'zini baholash ko'nikmalarining nazorat guruhiga nisbatan aniq farq bilan oshganini tasdiqladi.

Metakognitiv ko'nikmalar dinamikasi quyidagicha bo'ldi:

1. Rejalashtirish ko'nikmasi – 41% oshdi
2. Monitoring ko'nikmasi – 38% oshdi
3. O'z-o'zini baholash – 57% oshdi

t-test natijasi: $p < 0.05$, bu esa farqning statistik ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi.

Biologiya bo'yicha akademik natijalar ham ijobiy bo'ldi. Tajriba guruhi o'quvchilarining test natijalari 78% bo'lgan bo'lsa, nazorat guruhida bu ko'rsatkich 62% ni tashkil etdi. Ushbu farq biologiya fanida metakognitiv strategiyalar bilimni chuqur o'zlashtirishga yordam berishini ko'rsatadi.^[9-15]

Reflektiv jurnallar tahlili o'quvchilarda quyidagi sifat o'zgarishlari kuzatilganini ko'rsatdi:

1. O'z o'qish jarayonini ongli tahlil qilish – 67% o'sish
2. Xatolarni aniqlash va tuzatish strategiyalaridan foydalanish – 54% o'sish
3. O'z-o'ziga savol berish odati – 72% o'sish
4. Biologik jarayonlar bo'yicha izohlar aniqligining oshishi – 45% o'sish^[6]

Muammoli vaziyatli topshiriqlar natijalarining tahlili shuni ko'rsatdiki, tajriba guruhi o'quvchilari gipoteza qo'yish, sabab-oqibat tahlili, dalillash va modellashtirish kabi yuqori darajadagi kognitiv operatsiyalardan samarali foydalangan. Bu jarayonlar Pintrich tomonidan ta'riflangan kognitiv nazoratning rivojlanganidan dalolat beradi.

Nazorat guruhi esa an'anaviy o'qitish sharoitida o'qiganligi sababli metakognitiv o'sish juda past bo'ldi, bu esa metakognitiv yondashuvning ustunligini tasdiqlaydi.

Olingan natijalar bir qator olimlarning ilmiy qarashlariga mos keladi. Schraw va Dennison metakognitiv trening o'quvchilar natijalarini sezilarli yaxshilashini ta'kidlagan. Zimmerman o'z-o'zini boshqarish jarayonini o'rgangan o'quvchilarning murakkab topshiriqlarda yuqori samaradorlik ko'rsatishini isbotlagan. Pintrichning

tadqiqotlari esa metakognitiv monitoring yuqori bo'lgan o'quvchilarda o'quv strategiyalarini ongli tanlash ko'nikmalari rivojlanganini ko'rsatadi. Veenman esa metakognitiv faoliyatning bilim sifatiga bevosita ta'sir qilishini tasdiqlagan.

Ushbu tadqiqot natijalari yuqoridagi ilmiy qarashlarni amaliy jihatdan tasdiqlaydi va metakognitiv modulning biologiya ta'limi sifatini sezilarli darajada oshirishi mumkinligini ko'rsatadi.

Metakognitiv ko'nikmalar dinamikasi – radar diagramma

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, metakognitiv o'quv moduli biologiya ta'limida o'quvchilarning reflektiv fikrlashi, o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalari va murakkab tushunchalarni ongli o'zlashtirish jarayonini samarali qo'llab-quvvatlaydi. Ushbu yondashuv o'quvchining faqat bilim olishiga emas, balki o'z o'qish faoliyatini boshqarish qobiliyatining rivojlanishiga ham xizmat qiladi.

Flavell tomonidan ilgari surilgan metakognitiv nazariya o'quvchilar faoliyatida rejalashtirish, monitoring va baholashning ahamiyatini ta'kidlaydi. Tadqiqotda kuzatilgan o'sish Flavell modelining amaliy tasdig'i bo'lib, o'quvchilar o'z o'qish jarayonini ongli boshqarishga o'ta boshlaganini ko'rsatadi.^[2–14]

Zimmerman nazariyasi asosida, o'z-o'zini boshqarish jarayoni kuchli bo'lgan o'quvchilar yuqori natijalarga erishadi. Monitoring ko'nikmasining 38% va o'z-o'zini baholashning 57% oshishi mazkur jarayonning rivojlanganini bildiradi.

Pintrichning kognitiv va metakognitiv strategiyalarni boshqarish modeli ham tadqiqot natijalari bilan mos keladi. O'quvchilarning reflektiv jurnallarda o'z o'qish jarayonini tahlil qilgani metakognitiv monitoringning kuchayganidan dalolat beradi.

Schraw va Dennisonning MAI modeli asosida olingan natijalar metakognitiv modulning samaradorligini tasdiqladi. Modul 6–8 hafta davomida qo'llanilganda metakognitiv ko'nikmalarda sezilarli o'sish kuzatilgani ushbu fikrni tasdiqlaydi.

Veenman tadqiqotlariga ko'ra, metakognitiv ko'nikmalar bilim sifatiga bevosita ta'sir qiladi. Tadqiqotda biologiya test natijalarining 16% oshgani ushbu bog'liqlikni ko'rsatadi.^[5]

Yuqoridagi ilmiy qarashlar metakognitiv modulning qisqa muddatda ham sezilarli natija berishini ko'rsatadi va biologiya ta'limida uni muntazam integratsiya qilish zarurligini asoslaydi.

Metakognitiv modul samaradorligi

Ko'rsatkich	Ushbu tadqiqot natijasi	Ilmiy izoh	Manba
Rejalashtirish ko'nikmasi	+41%	Metakognitiv faollikning boshlang'ich elementi	Flavell
Monitoring ko'nikmasi	+38%	O'z-o'zini boshqarishning asosiy bosqichi	Zimmerman
O'z-o'zini baholash	+57%	Strategiyani ongli tanlashni kuchaytiradi	Pintrich
Biologiya fanidagi natijalar	78% (tajriba) vs 62% (nazorat)	Metakognitiv trening akademik natijani oshiradi	Schraw & Dennison
Reflektiv o'zgarishlar	+45–72%	Refleksiya chuqur o'zlashtirishni kuchaytiradi	Dewey
Kognitiv operatsiyalar	Gipoteza, tahlil, modellash tirish kuchaydi	Yuqori darajadagi fikrlash metakognitsiya bilan bog'liq	Veenman

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, biologiya fanida metakognitiv elementlarga asoslangan o'quv materiallari o'quvchilarning o'quv jarayonini ongli boshqarish, strategik fikrlash va reflektiv yondashuvni shakllantirishda muhim omil sifatida namoyon bo'ladi. Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan o'quv modulining joriy etilishi o'quvchilarning o'zlashtirish jarayonini faollashtirdi, ularni mustaqil fikrlashga, o'z o'quv faoliyatini rejalashtirishga, jarayonni monitoring qilishga va natijalarni baholashga undadi.

Tadqiqotda aniqlanishicha, metakognitiv modulning qisqa muddatda – 6–8 hafta davomida qo'llanilishi ham o'quvchilarda sezilarli ijobiy o'zgarishlarni yuzaga keltirgan. O'quvchilarning rejalashtirish, monitoring va o'z-o'zini baholash ko'nikmalaridagi o'sish ularning o'zlashtirishda yuqoriroq darajaga chiqishiga zamin yaratdi. Biologiya bo'yicha akademik natijalar ham metakognitiv yondashuvning o'quv samaradorligiga bevosita ta'sir qilishini ko'rsatdi.

Reflektiv jurnallar, muammoli vaziyatli topshiriqlar va o'z-o'zini baholash vositalari o'quvchilarning o'qish jarayoniga bo'lgan mas'uliyatini oshirib, o'z bilimidagi bo'shliqlarni aniqlay olish va ularni to'ldirish uchun to'g'ri strategiyalarni tanlash malakasini rivojlantirdi. O'quvchilar gipoteza qo'yish, sabab–oqibat tahlili, dalillash, modellashtirish kabi yuqori darajadagi kognitiv operatsiyalarni samarali qo'llay boshladi, bu esa bilimni chuqur o'zlashtirishning eng muhim ko'rsatkichidir.

Xulosa qilib aytganda, metakognitiv elementlar bilan boyitilgan biologiya o'quv materiallarini ta'lim jarayoniga integratsiya qilish nafaqat o'quvchilarning o'quv faoliyatini ongli boshqarish qobiliyatini oshiradi, balki murakkab biologik tushunchalarning mantiqan to'g'ri o'zlashtirilishiga xizmat qiladi, mustaqil o'qish strategiyalarini shakllantiradi, reflektiv yondashuvni kuchaytiradi va o'quvchilarni yuqori darajadagi tahliliy fikrlashga jalb etadi.

Shunday qilib, metakognitiv yondashuv biologiya ta'limining nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham samaradorligini oshiruvchi, o'quvchilarning intellektual rivojlanishini qo'llab-quvvatlovchi innovatsion pedagogik texnologiya sifatida tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive–developmental inquiry. *American Psychologist*, 34(10), 906–911.
2. Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner: An overview. *Theory Into Practice*, 41(2), 64–70.
3. Schraw, G., & Dennison, R. S. (1994). Assessing metacognitive awareness. *Contemporary Educational Psychology*, 19(4), 460–475.
4. Pintrich, P. R. (2004). A conceptual framework for assessing motivation and self-regulated learning. *Educational Psychology Review*, 16(4), 385–407.
5. Veenman, M. V. J. (2013). Metacognition in science education. *International Journal of Science Education*, 35(7), 1175–1183.
6. Dewey, J. (1933). *How We Think: A Restatement of Reflective Thinking*. Boston: D.C. Heath.
7. Bloom, B. S. (Ed.). (1956). *Taxonomy of Educational Objectives*. New York: Longmans.
8. OECD. (2019). *OECD Learning Compass: Transforming Education Framework*.
9. Schraw, G., Crippen, K. J., & Hartley, K. (2006). Promoting self-regulation in science education. *Educational Psychology Review*, 18(2), 223–245.
10. Paris, S. G., & Winograd, P. (1990). Promoting metacognition and motivation in the classroom. In *Dimensions of Thinking*.
11. Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). *A Revision of Bloom's Taxonomy*. New York: Longman.
12. Bransford, J. D., Brown, A. L., & Cocking, R. R. (2000). *How People Learn*. National Academy Press.
13. Wenden, A. (1998). Metacognitive knowledge and language learning. *Applied Linguistics*, 19(4), 515–537.
14. Schunk, D. H., & Zimmerman, B. J. (1998). *Self-Regulated Learning*. Guilford Press.
15. Çakiroğlu, Ü. (2017). Effects of self-regulated learning on biology learning outcomes. *Journal of Biological Education*, 51(3), 257–270.
16. Thomas, G. P. (2013). Stimulating metacognitive reflection. *International Journal of Science Education*, 35(7), 1184–1207.
17. Hartman, H. (2001). *Metacognition in Learning and Instruction*. Springer.
18. Winne, P. H., & Hadwin, A. F. (1998). Studying as self-regulated learning. In *Metacognition in Educational Theory*.
19. Zohar, A., & Barzilai, S. (2013). Metacognition in science education: A review. *Studies in Science Education*, 49(2), 121–169.
20. NRC. (2007). *Taking Science to School*. National Academies Press.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.